

Milano, 15.9.2021

Spett.le **Comitato Etico**
IRCCS MultiMedica

Oggetto: Richiesta di valutazione ed approvazione dello studio clinico dal titolo “**Registro per la Valutazione Con Imaging Multimodale del danno microvascolare retinico in pazienti diabetici**” versione 1.0 del 16.9.2021

Lo studio si svolgerà presso il Dipartimento di Clinica Oculistica, Servizio di Retina Medica, Presidio ospedaliero San Giuseppe (Principal Investigator: Dr.ssa Stela Vujosevic).
Promotore dello studio è MultiMedica.

Lo scopo del progetto è quello di creare un registro dei pazienti diabetici che afferiscono alla nostra struttura per i normali esami previsti dalla pratica clinica in modo da valutare l’andamento di una patologia tempo-correlata come la retinopatia diabetica. Tutti i pazienti diabetici che eseguono la visita oculistica o che vengono indirizzati ad esami strumentali di secondo livello come la tomografia ottica computerizzata (OCT), l’OCT- Angiografia (Angio-OCT) o l’Angiografia con Fluoresceina verranno inseriti in un database da cui in futuro poter estrapolare eventuali biomarkers clinici di una patologia in grande e preoccupante aumento.

Si tratta di Registro di tipo osservazionale-prospettico.

Lo studio prevede di includere tutti i soggetti afferenti al servizio di retina medica dell’ospedale San Giuseppe affetti da diabete mellito con buona qualità delle immagini del fondo oculare.

La raccolta ha inoltre lo scopo di avviare analisi per pubblicazione di dati su riviste scientifiche e applicazione a bandi di ricerca.

Ogni analisi di dati sarà notificata al Comitato etico e coinvolgerà il servizio di Biostatistica interno (dott.ssa Elena Tagliabue).

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

- Progetto v 1.0 del 15.9.2021
- CV del PI

Il Responsabile dello studio
Dott.ssa Stela Vujosevic

